

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG

Sonia permata sari 1910843005

Program Studi ilmu administrasi public, Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

Soniapermatas5@gmail.com

ABSTRACK

The quality of public services is a measure of the organization's ability to achieve all its needs. This means that the organization is able to compile and organize the resources of the state civil apparatus to achieve its goals. Public service can be interpreted as providing services (serving) the needs of people or communities who have interests in accordance with the basic rules and procedures that have been set, as described in the Act. -Law No. 25 of 2009 Chapter 1 Article 1 paragraph 1 concerning public services, Good public services can be seen and assessed from implementation in accordance with service standards. Worrying again, the community does not understand with certainty about the services that should be received and in accordance with the procedures. This research was carried out at the Department of Population and Civil Registration of the city of Padang using qualitative research methods.

ABSTRACK

Kualitas pelayanan public merupakan suatu ukuran kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Hal ini berarti organisasi mampu menyusun dan mengorganisir sumber daya aparatur sipil Negara untuk mencapai tujuan. pelayanan public dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 tentang pelayanan public. Pelayanan public yang baik dapat dilihat dan dinilai dari pelaksanaan yang sesuai dengan standar pelayanan pada kenyataannya pemberian pelayanan saat ini masih sering dirasakan jauh dari harapan masyarakat. Memperhatikan lagi, masyarakat sama sekali tidak memahami secara pasti tentang pelayanan yang seharusnya diterima dan sesuai dengan prosedur. penelitian ini dilaksanakan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang menggunakan metode penelitian kualitatif.

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang memang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan. Hal tersebut terbukti selain pemerintah menerapkan pelayanan prima juga melakukan sejumlah inovasi –inovasi sebagai bentuk terobosan baru yang dinanti – nanti oleh masyarakat sebagai bentuk evaluasi pemerintah dalam penyelenggaraan kualitas pelayanan public, ternyata keputusan menteri pembedayaan aparatur Negara (KEPMEPAN) RI NO 10 Tahun 2019 menetapkan unit penyelenggaran lokasi evaluasi pelayanan public pada kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. (Rizki Ananda et al., 2019) dan Kualitas pelayanan public merupakan suatu ukuran kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Hal ini berarti organisasi mampu menyusun dan mengorganisir sumber daya aparatur sipil Negara untuk mencapai tujuan. pelayanan public dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 tentang pelayanan public, pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. (Jalma et al., 2019) penyelenggaraan pelayanan public merupakan salah satu fungsi utama dalam *Good Governance* yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat. upaya mencitakan pelayanan yang prima tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat saja, namun juga mejadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah.

Kewajiban pmda dalam mewujudkan pelayanan yang prima sebenarnya tertuangn dalam UU Nonor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam ketentuan Bab XXI UU Nomor 23 tahun 2014 di sebutkan bahwa pmda dapat melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintah daerahnya ((Melinda et al., 2020)). konsep *good government* yang tujuan utama dari reformasi yaitu untuk menciptakan masyarakat sipil dalam kehidupan kepemerintahan bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai good governance serta menunjang tinggi nilai- nilai demokrasi, dalam penerapan *e-government* pelayanan public sebagai sebuah lembaga pelayanan public berpijak pada prinsip – prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas dan keadilan bagi semua penerima pelayanan...Pemerintah kota padang melakukan terobosan dalam penerapan *e-government* tujuan unya untuk efisiensi dan transparasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi informasi dan komunikasi (TIK) melalui website <http://online.disdukcapil.padang.go.id> dinas kepenududukan dan pencatatan sipil kota padang namun pada kenyataanya penyelenggaran pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah masih dihadapi pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia banyaknya pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung seperi melalui media massa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan public. E-government sendiri memiliki dua tipe kemitraan antara lain pertama, kemitraan internal, yakni kemitraan antara cabang- cabang pemerintahan (eksekutif, legislative dan yudikatif), kedua kemitraan ekstenral yakni hubungan pemerintah dengan masyarakat dan kalangan bisnis. ada tiga factor yang menyebabkan pentingnya e- government dalam pembangunan masyarakat yaitu

pertama komunikasi antara sector public dan masyarakat menawarkan bentuk partisipasi dan interaksi kedua waktu yang di butuhkan menjadi lebih singkat. (Shellya, 2021). Pemerintah melihat penerapan teknologi dalam melaksanakan pemerintahan merupakan suatu yang penting , sehingga dengan adanya instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 mendukung terciptanya langkah –langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas , fungsi dan wewenang pemerintah pusat maupun daerah agar terlaksananya pengembangan e- government secara nasional.(328)

Adapun pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil permasalahan – permasalahan yang masih terjadi yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik hingga saat ini yaitu:

Permasalahan pertama yaitu miskomunikasi atau kurangnya informasi antara pegawai dan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang masih belum paham dalam melengkapi syarat- syarat untuk mengurus suatu berkas .akhirnyamasyarakat harus berbolak= balik dalam mengurus satu berkas karena ketidak lengkapan berkas persyaratan yang harus di pahami.

Permasalahan kedua yaitu kurangnya tenaga kerja dalam melayani masyarakat di kota padang dan itu salah satu menyebabkan lambatnya proses penyelesaian pekerjaan. Sehingga mengakibatkan tidak konsistennya jaminan waktu terhadap masyarakat, contoh dalam pembuatan KTP jaminan waktu yang ditetapkan yaitu selama tiga hari bias jadi satu minggu atau lebih.

Permasalahan ketiga yaitu sarana dan prasana yang belum memadai dimana terkadang server untuk mengases berkas masyarakat eror dan memelukan waktu sehari- hari untuk memperbaikinya, luas bangunan kantor yang kurang mengakibatkan tata ruang kerja terkesana penuh dan sempit membuat udara di dalam kantor terasa panas walaupun ada pendingin ruangan (air conditioning) dan kurangnya filling cabinet sehingga berkas atau dokumen yang ada tidak tetata dengan rapi . selain itu juga tempat duduk pengguna layanan masih kurang sehingga saat menggunakan layanan masih kurang dan saat menunggu ada sebagian masyarakat yang harus berdiri atau duduk di tangga dalam kantor bahkan di luar kantor. Tidak hanya itu lahan parkir yang sempit sedangkan masyarakat yang datang sangat banyak sehingga terlihat tidak rapi . (Dan et al., n.d.)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian

1. Bagaimana kualitas pelayanan public dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Factor – factor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan public dinas kependudukan dan pencatatan sipil
3. Upaya – upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan. data yang ada berkaitan dengan kualitatif pelayanan public dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang. Dengan metode ini, peneliti mengagali teori- teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang relavan, mencari metode – metode serta teknik penelitian , baik dalam mengumpulkan data atau dalam analisis data yang telah dipergunakan oleh peneliti- peneliti terdahulu, mempeoleh orientasi yang lebih luas berkaitan tema yang dipilih, serta menghindari terjadinya duplikasi- duplikasi yang tidak diinginkan.

Studi literature juga peneliti gunakan untuk mengetahui sampai mana ilmu yang berhubungan dangan penelitian telah berkembang, sampai kemana terdapat simpulan dan degeneralisasi yang telah diperlukan dapat dipeoleh. dengan mengadakan studi terhadap literature yang telah ada penelitian juga dapat belajar secara lebih sistematis bagi tentang cara menulis karya ilmiah. cra mengungkapkan buah pikiran yang akan membuat lebih kritis dan analisis dalam mengerjakan penelitian.

HASIL/ PEMBAHASAN

Kualitas pelayanan public saat ini menjadi bagian kebutuhan masyarakat, setiap instasi public perlu berupaya untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam melakukan penggunaan pelayanan . dalam hal ni dinas kependudukan capil kota padang perlu meningkatkan kualitas pelayanan public terlebih dalam era pandemic saat ini. Upaya meningkatakan kualitas pelayanan public merupakan suatu keharusan yang harus segera dilakukan untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dapat dilihat dari beberapa aspek, prosedur, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan , penyedian sarana dan prasarana , kompentensi petugas dalam memberikan pelayanan....dinas kependududukan dan pencatatan sipil kota apdang merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat kota padang sebagai penyedia pelayanan dalam hal ini penyedia jasa. Dinas kependududukan dan pentatan sipil kotang padang selaku penyedia jasa yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan dari pengguna layananan. Pelayanan yang berkualits dapat dinilai dari dimensi – dimensi pelayanan sebagai berikut ((Riyanda, 2017))

1. Tangible

Salah satu bukti fisik atau langsung dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat adalah kemampuan dalam memperhatikan penampilan pegawai, kedaan lingkuangan juga memperhatikan sarana dan prasarana. Memberikan fasilitas yang baik terhadap masyarakat juga salah satu hal yang positif untuk meningkatkan kenyamanan saat menggunakan layanan.

2. Reliability

Terciptanya kepuasan dalam pelayanan salah satunya dengan cara memberikan pelayanan dengan pelayanan dengan sesegara mungkin dan akurat, serta memiliki kemampuan untuk menggunakan alat bantu dalam memberikan pelayanan. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan maka semakin tinggi pula tingkat kemaksimalan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan dibutuhkan.

3. Responsiveness

Responsivitas atau tanggapan dari pegawai sangat diperlukan dalam pelayanan public karena hal ini menjadi bukti serta tindakan nyata yang dilakukan instansi pemberi layanan dalam menjawab serta mengenali kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Pegawai dituntut untuk bias menyikapi setiap keluhan masyarakat serta memberikan pengarahan atau bantuan jika masyarakat kurang paham dalam mengurus suatu berkas.

4. Assurance

Banyaknya masyarakat yang datang sudah seharusnya mendapatkan kenyamanan selama pelayanan yaitu dengan cara memberikan rasa aman bagi masyarakat selama pelayanan, baik dilingkungan kantor maupun di luar kantor. Tidak hanya itu masyarakat juga ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan sebagai pengguna layanan seperti mendapatkan jaminan ketepatan waktu, juga jaminan kepastian biaya dalam pelayanan

5. Empaty

Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan masyarakat. Perhatian dan peduli yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap pengguna layanan dengan individu terhadap pengguna layanan dengan menempatkan dirinya pada situasi sebagai pengguna layanan. Hal ini akan berpengaruh terhadap baik atau tidaknya pelayanan suatu instansi.

Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan public

Meningkatkan kualitas pelayanan public terdapat banyak factor yang perlu dipertimbangkan upaya tersebut akan memiliki pengaruh yang cukup luas terutama pada budaya organisasi secara keseluruhan. Berikut strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan public menurut Tjiptono(1996 :88 -96)

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan public /jasa setiap instansi berupaya memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelangganya.oleh karena itu langkah pertama yang perlu dilakukan instansi adalah melakukan riset untuk mengidentifikasi determinan pelayanan/ jasa bagi pasa sasaran.

2. Mengelola bukti (evidence) kualitas pelayanan barang/ jasa pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan lama dan sesudah

pelayanan atau jasa merupakan kinerja instansi dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang layanan

3. Mengelola harapan pelanggan setiap instansi hendaknya tidak berusaha lebihkan pesan komunikasinya kepada pelanggan agar janji yang ditawarkan kepada pelanggan tidak menjadi harapan kosong bagi para pelanggan. ((Furqoni, 2015))

Upaya Mengatasi Permasalahan Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Meningkatkan sumber daya aparatur atau pegawai

Pelaksanaan pelayanan publik memerlukan dukungan dari sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional diperlukan upaya peningkatan kompetensi keahlian.

Adapun upaya peningkatan kompetensi keahlian yang dilakukan oleh pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Padang yaitu melalui pelatihan, kursus dan pembinaan maupun pengembangan SDM

B. Memaksimalkan pengadaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil sangat perlu di tindak lanjuti. Karena hal ini berkaitan dengan kenyamanan masyarakat

C. Memberikan kemudahan akses terhadap masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Padang adalah memberikan kemudahan akses terhadap masyarakat selaku pengguna layanan. Baik di dalam kantor maupun di luar kantor seperti masyarakat yang bertempat tinggal jauh dengan cara berkeliling dari kota ke kelurahan untuk memberikan pelayanan. ((Krishardianto et al., 2012))

Manfaat kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kualitasnya dengan pelayanan publik, kualitas pelayanan merupakan indikator penting dalam menentukan tingkat keberhasilan dan kepuasan pelanggan. Banyak faktor – faktor tersebut yang saling berkaitan satu sama lain guna menunjang kualitas pelayanan secara optimal yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan selaku pemberi pelayanan kepada masyarakat.

Fandy Tjiptomo dan Gregorius Candra (2005):115 menyebutkan bahwa terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh sebuah perusahaan dengan adanya kualitas pelayanan yaitu

1. Kualitas berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan
2. Perusahaan dapat meningkatkan pasarnya melalui pemenuhan kualitas yang bersifat customer – driven yaitu kualitas yang bersifat memenuhi kebutuhan pengguna layanannya bukan birokrasi
3. Kualitas dapat mengurangi biaya.

4. Reputasi pelayanan public akan semakin baik dimata pelanggan.

KESIMPULAN

Kualitas pelayanan public merupakan suatu ukuran kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya setiap instansi public berupaya untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam melakukan penggunaan pelayanan . dalam hal ini dinas kependudukan capil kota padang perlu meningkatkan kualitas pelayanan public terlebih dalam era pandemic saat ini. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan public merupakan suatu keharusan yang harus segera dilakukan untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Faktor – Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan public di dinas kependudukan dan pencatatan sipil yaitu . Sumber daya manusia dan Kedisiplinan petugas pelayanan .Adapun uapaya mengatasi permasalahan kualitas pelayanan public yaitu dengan cara

1. Meningkatkan sumber daya aparatur atau pegawai
2. Memaksimalkan pengadaan sarana dan prasarana
3. Memberikan kemudahan akses terhadap masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Dan, K., Sipil, P., & Pontianak, K. (n.d.). *PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONTIANAK* Nurul Masriyah Aziizir.
- Furqoni, M. (2015). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya*, 1–12.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Krishardianto, B. I., Th, D. S., & Subarno, A. (2012). Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas*

Sebelas Maret, 1(2), 116990.

- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216.
<https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Riyanda, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Menghambat Kinerja Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam. *Jurnal Niara*, 9(2), 92–101.
<https://doi.org/10.31849/nia.v9i2.2102>
- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223.
<https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>
- Shellya, S. (2021). *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang*. 9(2), 314–324. <http://scholar.unand.ac.id/79866/>
- Nurmasitha, F. (2013). *Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan* (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Tryanti, Witya, and Aldri Frinanldi *Efektivitas Implementasi E-Government Dalam pelayanan kependudukan Di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang ranah Research : journal of multidisciplinary Research and Development* 1.3 (2019) 424-435